

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ,
МИСТЕЦТВІ ТА КУЛЬТУРІ
INFORMATION TECHNOLOGIES IN EDUCATION,
ARTS AND CULTURE

УДК 001.895:[005:378

DOI: 10.31866/2617-796X.6.1.2023.283929

Ігор Байда,

асистент,

Київський національний університет культури і мистецтв,

Київ, Україна

dinamoigor@ukr.net

<https://orcid.org/0000-0001-9667-3610>

Богдан Буряк,

асистент,

Київський національний університет культури і мистецтв,

Київ, Україна

bodik4000@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-6313-4557>

Наталія Мятенко,

викладач,

Київський національний університет культури і мистецтв,

Київ, Україна

stella_lati@ukr.net

<https://orcid.org/0000-0002-7144-7710>

**ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ОСВІТНІМ ПРОЦЕСОМ У ЗВО:
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ**

Мета статті – узагальнити та представити перспективи й шляхи впровадження інноваційних технологій в управлінні освітнім процесом у ЗВО.

Методи дослідження. У процесі дослідження використано загальнонаукові й спеціальні методи, зокрема аналіз і синтез, порівняння, узагальнення, системно-структурний аналіз.

Наукова новизна полягає у висвітленні перспектив, шляхів упровадження, а також переваг залучення інноваційних технологій в управління освітнім процесом у ЗВО.

Інформаційні та інноваційні технології й комп'ютеризація в усіх сферах освіти вже багато років є однією з головних тенденцій розвитку сучасного суспільства. Хоча в освітній про-

цес упроваджуються нові інформаційні й інноваційні технології, ЗВО забезпечені комп'ютерною технікою та постійним доступом до мережі Інтернет, якою відкрито користуються викладачі та здобувачі освіти, де ці процеси сформували нову науково-технічну основу для розробки та функціонування віртуальних інструментів в освіті. Формування віртуального освітнього середовища є одним з важливих методичних і педагогічних завдань результативної організації освітнього процесу, який полягає в розвитку інфраструктури ЗВО, а саме інформаційного середовища, що передбачає імплементацію нових інформаційних послуг.

Висновки. Установлено, що в сучасних умовах інноваційні технології слугують інструментами розв'язання індивідуальних педагогічних завдань і надають нові можливості для управління освітнім процесом. Прогресивний розвиток організації освітнього процесу потребує залучення нових моделей навчання, інтегрованих в інформаційно-комунікаційні технології. Як наслідок, ЗВО отримують такі переваги: навчання студентів навичок, яких вони потребуватимуть у подальшій освіті, протягом усього їхнього життя та майбутньої професійної діяльності; доступ до інформації та спілкування поза аудиторією закладу освіти; застосування інноваційних технологій для підтримки педагогічного розвитку викладачів через зовнішні мережі тощо. Використання інноваційних технологій в управлінні освітнім процесом у ЗВО потребує розвитку інфраструктури освітнього середовища: введення в дію комп'ютерного обладнання, засобів мережевої підтримки, інформаційних терміналів, освітніх і методичних прийомів і технічної підтримки інноваційних технологій, а також розробки стратегії оснащення ЗВО необхідним навчальним програмним забезпеченням. Визначено шляхи впровадження інноваційних технологій в управлінні освітнім процесом у ЗВО: розвиток партнерства між ЗВО, державними органами та іншими організаціями; наявність кваліфікованих кадрів, діяльність яких скерована на імплементацію інноваційних технологій в управління освітнім процесом; розробка стратегії, яка визначає цілі та завдання, необхідні ресурси та часовий графік для конкретного ЗВО.

Ключові слова: інноваційні технології; управління; освітній процес; ЗВО.

Вступ. Швидкий розвиток і глобальна інтеграція суспільного виробництва та інформатизація суспільства потребують відповідних змін в освіті. Оскільки вимоги до рівня та якості освіти змінюються відповідно до змін у соціально-економічному житті, освітній процес у закладі вищої освіти (далі – ЗВО) має бути інноваційним. В Україні на сьогодні національна освітня політика зазнає значних змін, пов'язаних з переходом до самоорієнтованої педагогіки. Одним із завдань ЗВО є розкриття потенціалу всіх учасників педагогічного процесу, надання їм можливості проявити творчі здібності. Тому ця зміна ролі освіти в суспільстві переважно призвела до впровадження інноваційних процесів.

Управління освітнім процесом у ЗВО визначається складним відповідальним завданням, яке вимагає значної чисельності ресурсів і потребує постійного вдосконалення та застосування новітніх інформаційних та інноваційних технологій. Через постійне зростання чисельності здобувачів освіти та зміну вимог ринку праці виникають нові виклики для управління освітнім процесом у ЗВО, оскільки традиційні методи управління вже не забезпечують результативності та потребують удосконалення. Однією з основних проблем управління освітнім процесом ЗВО є нестача часу для розв'язання всіх поточних завдань, які взаємопов'язані з організацією та контролем навчально-методичної роботи, що призводить до

зниження якості освітнього процесу. Щоб вирішити ці проблеми, необхідно застосовувати інноваційні технології в управлінні освітнім процесом ЗВО, проте їхнє впровадження може призвести до появи нових проблем, які взаємопов'язані з їхнім застосуванням, що вимагає обґрунтованих рішень і шляхів їх впровадження. Інноваційні технології в управлінні освітнім процесом у ЗВО стають все більш актуальними й необхідними в сучасних умовах, адже вони дають змогу забезпечити якісну підготовку здобувачів освіти та результативне використання ресурсів ЗВО. У зв'язку з цим є важливим дослідження цієї проблематики.

Тематику аналізу перспектив і шляхів впровадження інноваційних технологій в управлінні освітнім процесом у ЗВО досліджує значна кількість науковців. Зокрема, у наукових працях В. Курепіна, В. Синякова та С. Ус (2020) проведено аналіз деяких аспектів та особливостей застосування інноваційних технологій для організації освітнього процесу й управління ЗВО; В. Одарченко, О. Акімова, О. Кузнецова та ін. (Odarchenko et al., 2021) досліджували хмарні технології в управлінні педагогічними ЗВО; О. Кравченко, Д. Тимчук, Т. Павлиш та ін. (Kravchenko et al., 2020) дослідили освітній менеджмент інноваційно-педагогічного процесу у ЗВО.

Метою роботи є дослідження перспектив і шляхів впровадження інноваційних технологій в управлінні освітнім процесом у ЗВО. Для досягнення мети визначено такі завдання: проаналізувати інноваційні технології, які використовуються в управлінні освітнім процесом у ЗВО; описати модель імплементації інноваційних технологій у ЗВО; визначити перспективи та шляхи впровадження інноваційних технологій в управлінні освітнім процесом у ЗВО. У процесі дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи, зокрема аналіз і синтез, порівняння, узагальнення, системно-структурний аналіз.

Результати дослідження. Інформаційні та інноваційні технології й комп'ютеризація в усіх сферах освіти вже багато років є однією з головних тенденцій розвитку сучасного суспільства. Хоча в освітній процес впроваджуються нові інформаційні й інноваційні технології, ЗВО забезпечені комп'ютерною технікою та постійним доступом до мережі Інтернет, якою відкрито користуються викладачі та здобувачі освіти, де ці процеси сформували нову науково-технічну основу для розробки та функціонування віртуальних інструментів в освіті. Формування віртуального освітнього середовища є одним з важливих методичних і педагогічних завдань результативної організації освітнього процесу, який полягає в розвитку інфраструктури ЗВО, а саме інформаційного середовища, що передбачає імплементацію нових інформаційних послуг.

На сьогодні інноваційні технології слугують інструментами розв'язання індивідуальних педагогічних завдань і надають нові можливості для управління освітнім процесом. Розширення можливостей інформаційних та інноваційних технологій потребує формування нової інформаційної інфраструктури для сатисфакції потреб освітнього процесу, що, безсумнівно, є значним навантаженням на ЗВО.

В основу інформаційних систем, які забезпечують діяльність віртуального простору закладу освіти, покладено диференційовані підходи та методи. Одним з таких інструментів є хмарні обчислення – перспективна сфера, що пропонує величезні переваги в управлінні даними. Технологію хмарних обчислень трактують

як модель, яка дає змогу об'єднати інформаційно-технологічні ресурси диференційованого апаратного забезпечення в одне ціле та забезпечити доступ користувача через локальну або глобальну мережу Інтернет. Установлено, що головним перспективним напрямом розвитку інформаційних та інноваційних технологій на основі хмарних обчислень є можливість практичного застосування здобувачами освіти зручних мережевих інструментів у навчанні та здобутті нових знань (Fini, 2009; Odarchenko et al., 2021).

Прогресивний розвиток інноваційних технологій в освітньому процесі вимагає від викладачів використання нових моделей навчання, інтегрованих в інформаційно-комунікаційні технології, а застосування інноваційних технологій має бути пропорційним і відповідати потребам у навчанні.

Згідно з даними Організації економічного співробітництва та розвитку, використання інноваційних технологій в управлінні освітнім процесом у закладах вищої освіти має кілька переваг. Вони дають змогу студентам набувати навичок, необхідних для майбутньої освіти та професійної діяльності, протягом усього їхнього життя. Також вони дають змогу отримати доступ до інформації та спілкування поза межами аудиторії закладу освіти. Інноваційні технології сприяють застосуванню новаторських методів для підтримки професійного розвитку викладачів через зовнішні мережі. Крім того, можуть підтримувати та потенційно змінювати процеси навчання та викладання (Organisation for Economic Co-Operation and Development, 2005).

Застосування інноваційних технологій в управлінні освітнім процесом у ЗВО може мати значний вплив на якість навчання та ефективність роботи ЗВО. У таблиці 1 відображено основні перспективи застосування інноваційних технологій в управлінні освітнім процесом у ЗВО.

Таблиця 1

Перспективи застосування інноваційних технологій в управлінні освітнім процесом у ЗВО

Показники	Опис
1	2
Збільшення доступності	Застосування електронних підручників та онлайн-курсів дає змогу збільшити доступність навчання для здобувачів освіти.
Покращення комунікації	Застосування відеокурсів та онлайн-вебінарів сприяє покращенню комунікації між викладачами та здобувачами освіти.
Аналітика даних	Застосування аналітики даних дає змогу збирати й аналізувати дані про успішність здобувачів освіти й ефективність навчальних програм.
Ефективне управління	Застосування онлайн-платформ і програмного забезпечення сприяє результативному управлінню освітніми процесами та адміністрацією.
Надійне зберігання	Застосування спеціалізованого програмного забезпечення гарантує надійне зберігання та обробку важливих даних про здобувачів освіти, викладачів і навчальні програми.
Оптимізація ресурсів	Застосування віртуальних середовищ і хмарних технологій дає змогу оптимізувати використання ресурсів ЗВО.

Продовження табл. 2

1	2
Персоналізація навчання	Використання індивідуальної адаптації навчальних програм та системи електронного навчання забезпечує персоналізоване навчання.
Розвиток креативності	Застосування інтерактивних методів та візуалізації навчального матеріалу допомагає розвивати креативність у здобувачів освіти.
Розвиток цифрової грамотності	Використання інноваційних технологій дає змогу розвивати цифрову грамотність здобувачів освіти, що є важливою компетенцією в сучасному світі.
Створення нових можливостей	Застосування інноваційних технологій дає змогу формувати нові можливості для навчання та досліджень у ЗВО.
Відкрите навчання	Відкриті навчальні ресурси та онлайн-курси можна використовувати для підвищення доступності навчання та забезпечення рівної можливості навчання для всіх здобувачів освіти, що у свою чергу забезпечує додаткову підтримку для студентів, які її потребують.
Віддалене навчання	Віддалене навчання можливе тоді, коли здобувачі освіти не можуть відвідувати заняття у зв'язку з певними причинами.
Особиста адаптація	Застосування інноваційних технологій в управлінні освітнім процесом може допомогти здобувачам освіти з диференційованими рівнями здібностей і стилями навчання.
Використання віртуальної та доповненої реальності	Застосування технологій віртуальної та доповненої реальності може допомогти зробити навчання більш цікавим та взаємодійним.

Сформовано на основі джерела: Kravchenko et al. (2020).

Отже, такі перспективи можуть сприяти поліпшенню якості навчання та забезпеченню більш ефективного та прозорого управління освітніми процесами у ЗВО.

Стратегічним завданням сучасної вищої освіти в контексті інноваційної інформатизації суспільства є прискорення позитивних змін, забезпечення інтелектуальних ресурсів і наукових розробок через упровадження інноваційних технологій у всі сфери людської діяльності, включаючи управління освітнім процесом у закладах вищої освіти. Одним з основних завдань сьогодення є створення комплексної комп'ютерної мережі для забезпечення якісної освіти та науки, розробки системи індивідуалізованої освіти на тривалий період, що ґрунтується на використанні інноваційних технологій (Fuchs and Wößmann, 2005).

Розвиток інфраструктури університетського освітнього середовища є невід'ємною умовою для використання інноваційних технологій в управлінні освітнім процесом у закладах вищої освіти, зокрема введення комп'ютерного обладнання, засобів мережевої підтримки, інформаційних терміналів, освітніх і методичних прийомів, технічної підтримки інноваційних технологій, а також розробка стратегії забезпечення ЗВО необхідним навчальним програмним забезпеченням.

Адміністрація закладу вищої освіти має розробити довгострокову програму інформатизації, спрямовану на застосування інноваційних технологій на всіх етапах навчання. Ця програма має охоплювати введення системи автоматизації

управління освітнім процесом, яка дасть змогу підвищити ефективність управління та продуктивність навчання студентів за допомогою міцних зворотних зв'язків в освітній системі. Вона також дасть змогу оперативно вносити корективи до змісту, методів і форм освіти, оптимізувати розв'язання складних проблем методичного й технічного забезпечення інформатизації під час підготовки майбутніх фахівців (Freitas, Morgan and Gibson, 2015).

Усі перераховані інноваційні технології та можливості сервісів хмарного сховища дають змогу викладачам зберігати всю методичну документацію в «хмарі» та організувати спільний доступ до хмарного сховища для здобувачів освіти й викладачів, оперативно контролювати успішність студента та результати освітнього процесу. Це одна з перспективних можливостей розширення наявного інструментарію сучасного викладача й управління ним незалежно від географічної відстані. У таблиці 2 описано проблеми, які виникають у процесі підтримки програмного забезпечення та обладнання з інноваційними й хмарними технологіями та без них в управлінні освітнім процесом у ЗВО.

Таблиця 2

Порівняльна характеристика інноваційних і хмарних технологій в управлінні освітнім процесом у ЗВО

Проблеми використання інноваційних і хмарних технологій	Можливості використання інноваційних і хмарних технологій
Високі витрати на придбання та обслуговування обладнання для викладачів	Можливість використання даних з будь-якого комп'ютера, підключеного до інтернету
Необхідність обслуговування обладнання, що призводить до збільшення штату ІТ-спеціалістів ЗВО	Можливість обробки даних з різних пристроїв, у тому числі мобільних телефонів, що особливо важливо для студентів
Високі витрати праці на підтримку, а не розвиток освітньої інфраструктури	Можливість обробки даних з будь-яких операційних систем і браузерів
Складність організації корпоративної мобільності ліцензійного програмного забезпечення	Не потрібно копіювати дані, щоб перемістити їх з одного робочого місця на інше
Ненав'язливий доступ до бази даних осіб, які можуть зірвати освітній процес	Можливість швидкого відновлення програмного забезпечення (у разі наявності ліцензійної версії)
Проблеми інтеграції та взаємодії інформації різних інноваційних і хмарних технологій	Легка організація лабораторних і практичних занять

Сформовано на основі джерела: Sikora et al. (2023).

Вважаємо за необхідне розробити теоретичну та прогнозу модель імплементації інноваційних технологій для забезпечення ефективного управління у ЗВО (рис. 1), яка складена на основі загальнонаукової методології з урахуванням зовнішніх і внутрішніх чинників, що впливають на здатність ЗВО надавати якісну компетентну підготовку та знання для майбутніх фахівців в українській вищій освіті на основі засто-

сування інноваційних технологій. Вважаємо за необхідне виокремити такі шляхи впровадження інноваційних технологій в управлінні освітнім процесом у ЗВО:

1. Розвиток партнерства між ЗВО, державними органами й іншими організаціями (наприклад, бізнес-організаціями, НУО тощо) може забезпечити додаткові ресурси для впровадження інноваційних технологій (наприклад, державні органи можуть забезпечити фінансову підтримку, а бізнес-організації можуть надати свої технології та експертні знання).

Рис. 1. Модель імплементації інноваційних технологій у ЗВО.
Сформовано на основі джерела: Lytvyn et al. (2020)

2. Імплементация інноваційних технологій вимагає наявності кваліфікованих кадрів, які можуть розуміти та застосовувати нові інноваційні технології, тому ЗВО можуть забезпечити підготовку таких кадрів, які в майбутньому зможуть долучитися до управління освітнім процесом.

3. Важливим кроком упровадження інноваційних технологій є розробка стратегії, яка визначає цілі та завдання, необхідні ресурси та часовий графік, а також має бути розроблена з урахуванням особливостей кожного конкретного ЗВО.

Ця модель забезпечує взаємопов'язані концептуальні та проектні, процесні й організаційно-технологічні блоки, які координують усі елементи інноваційних технологій для управління освітнім процесом ЗВО. Концептуально-конструкторський блок представляє вихідні методологічні та психолого-педагогічні позиції процесу імплементации інноваційних технологій. Процесний блок визначає специфічні характеристики діяльності ЗВО за умови застосування інноваційних технологій. Третій блок моделі демонструє матеріально-технічну та навчально-методичну базу інноваційних технологій ЗВО.

Отже, упровадження запропонованої моделі допоможе оптимізувати й структурувати процес навчання за допомогою вибору відповідних інноваційних технологій і розробки методичного забезпечення освітнього процесу. Це сприятиме координації зусиль викладачів у процесі підготовки майбутніх фахівців.

Висновки. Дослідження показало, що використання інноваційних технологій у керуванні освітнім процесом у закладах вищої освіти сприяє покращенню ефективності та якості навчання, але вимагає великих інвестицій та кваліфікованого персоналу. Установлено, що сучасний стан інформаційного забезпечення вищої освіти не відповідає очікуванням користувачів освітніх послуг, тому потребує наукової переорієнтації цілей освіти та використання інноваційних технологій. Для досягнення найкращих результатів використання інноваційних технологій необхідно внести відповідні зміни в освітню систему в закладах вищої освіти, такі як удосконалення організаційної структури, забезпечення потрібною матеріально-технічною та навчально-методичною базою, а також упровадження процесного та концептуально-конструкторського підходів для забезпечення підготовки майбутніх фахівців.

Практичне значення проведеного дослідження полягає в тому, що висновки та рекомендації, запропоновані в статті, можуть бути корисні для уникнення перешкод під час використання інноваційних технологій в управлінні освітнім процесом у ЗВО. Перспективним напрямом подальших досліджень з цієї проблематики є проведення порівняльного аналізу диференційованих систем та інноваційних технологій, вивчення чинників, що впливають на успішне впровадження інноваційних технологій в освітній процес, а також оцінювання ефективності інноваційних технологій з метою покращення якості навчання та мотивації студентів.

СПИСОК ПОСИЛАНЬ

Курепін, В.М., Синякова, В.С. та Ус, С.В., 2020. Організація освітнього процесу в закладах професійної (професійно-технічної) освіти на період карантину. В: *Актуальні проблеми життя-*

- діяльності людини в сучасному суспільстві, Тези доповідей. Миколаїв, Україна, 18-20 листопада 2020 р. Миколаїв: Миколаївський національний аграрний університет, с.132-135.
- Fini, A., 2009. The Technological Dimension of a Massive Open Online Course: The Case of the CCK08 Course Tools. *The International Review of Research in Open and Distributed Learning*, [online] 10 (5). Available at: <<http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/643/1402>> [Accessed 24 April 2023].
- Freitas, S., Morgan, J. and Gibson, D., 2015. Will MOOCs Transform Learning and Teaching in Higher Education? Exploring Issues of Engagement, Course Retention and Quality in Online Learning Provision. *British Journal of Educational Technology*, [e-journal] 46 (3), pp.455-471. <https://doi.org/10.1111/bjet.12268>
- Fuchs, T. and Wößmann, L., 2005. Computers and Student Learning: Bivariate and Multivariate Evidence on the Availability and Use of Computers at Home and at School. *Ifo Working Paper*, [e-journal] 8. Available at: <<https://www.ifo.de/DocDL/IfoWorkingPaper-8.pdf>> [Accessed 24 April 2023].
- Kravchenko, O.I., Tymchuk, D.S., Pavlysh, T.H., Kyslenko, D.P. and Lutsenko, O.V., 2020. Educational Management of Innovative Pedagogical Process in Higher Education Institutions (HEIs). *International Journal of Higher Education*, [e-journal] 9 (7). <https://doi.org/10.5430/ijhe.v9n7p1>
- Lytvyn, A., Lytvyn, V., Rudenko, L., Pelekh, Y., Didenko, O., Muszkieta, R. and Żukow, W., 2020. Informatization of technical vocational schools: Theoretical foundations and practical approaches. *Education and Information Technologies*, [e-journal] 25, pp.583-609. <https://doi.org/10.1007/s10639-019-09966-4>
- Odarchenko, V., Akimova, O., Kuznetsova, O., Lytvyn, V. and Karpluk, S., 2021. Cloud technologies in the management of pedagogical higher education institutions. *Laplace Em Revista International*, [e-journal] 7, pp.647-657. DOI: 10.24115/S2446-6220202173C1674p.647-657
- Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD), 2005. *Annual Report Prepared by the Public Affairs Division*. Published under the responsibility of the Secretary-General of the OECD. Paris
- Sikora, Y., Skorobahatska, O., Lykhodieieva, H., Maksymenko, A. and Tsekhmister, Y., 2023. Informatization and digitization of the educational process in higher education: main directions, challenges of the time. *Revista de Tecnología de Información y Comunicación en Educación*, [e-journal] 17 (2), pp.244-256. <https://doi.org/10.46502/issn.1856-7576/2023.17.02.21>

REFERENCES

-
- Fini, A., 2009. The Technological Dimension of a Massive Open Online Course: The Case of the CCK08 Course Tools. *The International Review of Research in Open and Distributed Learning*, [online] 10 (5). Available at: <<http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/643/1402>> [Accessed 24 April 2023].
- Freitas, S., Morgan, J. and Gibson, D., 2015. Will MOOCs Transform Learning and Teaching in Higher Education? Exploring Issues of Engagement, Course Retention and Quality in Online Learning Provision. *British Journal of Educational Technology*, [e-journal] 46 (3), pp.455-471. <https://doi.org/10.1111/bjet.12268>
- Fuchs, T. and Wößmann, L., 2005. Computers and Student Learning: Bivariate and Multivariate Evidence on the Availability and Use of Computers at Home and at School. *Ifo Working Paper*, [e-journal] 8. Available at: <<https://www.ifo.de/DocDL/IfoWorkingPaper-8.pdf>> [Accessed 24 April 2023].

- Kravchenko, O.I., Tymchuk, D.S., Pavlysh, T.H., Kyslenko, D.P. and Lutsenko, O.V., 2020. Educational Management of Innovative Pedagogical Process in Higher Education Institutions (HEIs). *International Journal of Higher Education*, [e-journal] 9 (7). <https://doi.org/10.5430/ijhe.v9n7p1>
- Kurepin, V.M., Syniakova, V.S. and Us, S.V., 2020. Orhanizatsiia osvithnoho protsesu v zakladakh profesiinoi (profesiino-tekhnichnoi) osvity na period karantynu [Organization of the educational process in institutions of professional (vocational and technical) education during the quarantine period]. In: *Aktualni problemy zhyttiedialnosti liudyny v suchasnomu suspilstvi* [Actual problems of human life in modern society], Abstracts of reports. Mykolaiv, Ukraine, November 18-20, 2020. Mykolayiv: Mykolayiv National Agrarian University, pp.132-135.
- Lytvyn, A., Lytvyn, V., Rudenko, L., Pelekh, Y., Didenko, O., Muszkieta, R. and Żukow, W., 2020. Informatization of technical vocational schools: Theoretical foundations and practical approaches. *Education and Information Technologies*, [e-journal] 25, pp.583-609. <https://doi.org/10.1007/s10639-019-09966-4>
- Odarchenko, V., Akimova, O., Kuznetsova, O., Lytvyn, V. and Karpliuk, S., 2021. Cloud technologies in the management of pedagogical higher education institutions. *Laplage Em Revista International*, [e-journal] 7, pp.647-657. DOI: 10.24115/S2446-6220202173C1674p.647-657
- Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD), 2005. *Annual Report Prepared by the Public Affairs Division*. Published under the responsibility of the Secretary-General of the OECD. Paris
- Sikora, Y., Skorobahatska, O., Lykhodieieva, H., Maksymenko, A. and Tsekhmister, Y., 2023. Informatization and digitization of the educational process in higher education: main directions, challenges of the time. *Revista de Tecnología de Información y Comunicación en Educación*, [e-journal] 17 (2), pp.244-256. <https://doi.org/10.46502/issn.1856-7576/2023.17.02.21>

UDC 001.895:[005:378

Ihor Baida,

Assistant,

Kyiv National University of Culture and Arts,

Kyiv, Ukraine

dinamoihor@ukr.net

<https://orcid.org/0000-0001-9667-3610>

Bohdan Buriak,

Assistant,

Kyiv National University of Culture and Arts,

Kyiv, Ukraine

bodik4000@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-6313-4557>

Nataliia Miatenko,

Lecturer,

Kyiv National University of Culture and Arts,

Kyiv, Ukraine

stella_lati@ukr.net

<https://orcid.org/0000-0002-7144-7710>

INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE MANAGEMENT OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN THE UNIVERSITY: PROSPECTS AND WAYS OF IMPLEMENTATION

The purpose of the article is to provide a concise overview of the potential and methods for implementing groundbreaking technologies in the management of higher education.

Research methods. The research utilized a variety of scientific and specialized research techniques, such as analysis and synthesis, comparison, generalization, and systemic and structural analysis.

The scientific novelty is to highlight the prospects, ways of implementation, as well as benefits of involving innovative technologies in the management of the educational process in higher education institutions.

Information and innovative technologies and computerization in all areas of education have been one of the main trends in the development of modern society for many years. Although new information and innovative technologies are being introduced into the educational process, higher education institutions are provided with computer equipment and constant access to the Internet, which is openly used by teachers and students, where these processes have formed a new scientific and technical basis for the development and operation of virtual tools in education. The virtual educational environment formation is one of the most significant methodological and pedagogical tasks of the efficient organization of the educational process, which consists in developing the higher education establishment's infrastructure, namely the information environment, which involves implementing new information services.

Conclusions. It has been established that under current conditions, innovative technologies serve as tools for solving individual pedagogical tasks and provide new opportunities for managing the educational process. The progressive development of the educational process

organization requires the involvement of new learning models integrated into information and communication technologies. As a result, higher education establishments will receive the following benefits: teaching students the skills they will need in further education throughout their lives and future professional activities; access to information and communication outside the classroom; use of innovative technologies to support the pedagogical development of teachers through external networks, etc. The use of innovative technologies in the management of the educational process in universities requires the development of the infrastructure of the education environment: the commissioning of computer equipment, network support, information terminals, educational and methodological techniques and technical support for innovative technologies, as well as the development of a strategy for equipping higher education institutions with the necessary educational software. The ways of implementing innovative technologies in the management of the educational process in universities are identified: development of partnerships between higher education institutions, government agencies and other organizations; availability of qualified personnel whose activities are aimed at implementing innovative technologies in the management of the educational process; development of a strategy that defines goals and objectives, necessary resources and schedule for a particular higher education institution.

Keywords: innovative technologies; management; educational process; higher education establishment.

28.04.2023